

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 250-254
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13992370)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13992370>

Masa Depan Instagram: Inovasi dan Tantangan di Era Sosial Media

Tiara Nurhafidah¹, Tantry Widiyanarti², Gina Nur Cahyani³, Riski Dwi Putri⁴, Nazla Keyla Jasmine⁵, Kholifia Ainun Muthmainah⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak

Aplikasi Instagram merupakan aplikasi yang banyak diakses oleh semua kalangan. Aplikasi Instagram salah satu media yang tercipta dari perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi yang pesat dibutuhkan media yang mudah untuk diakses dalam pencarian informasi. Aplikasi Instagram menjadi salah satu aplikasi yang tidak hanya sebagai media hiburan melainkan juga dapat digunakan sebagai media untuk menemukan informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang relevan, seperti buku dan artikel yang bersifat ilmiah. Data yang didapat merupakan data sekunder yang bersumber dari buku dan artikel ilmiah terbitan dari jurnal nasional. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data yang mengacu pada teori Mary W. George yang dijabarkan sebagai berikut. 1) Pemilihan topik tentang Sumber informasi di era teknologi digital, 2) Peneliti menyatakan bahwa aplikasi Instagram sebagai sumber informasi di era teknologi, 3) Peneliti menyampaikan cara menginstal dan pemakaian aplikasi Instagram berguna sebagai sumber informasi, 4) peneliti memberikan simpulan bahwa aplikasi Instagram dapat digunakan sebagai media pencarian informasi di era digital melalui fitur yang terdapat dalam aplikasi Instagram. Aplikasi Instagram menjadi aplikasi yang mudah diakses dan dapat digunakan sebagai media alat pencarian informasi di era teknologi digital. Dengan ada aplikasi Instagram masyarakat di era teknologi digital semakin dimudahkan dalam pencarian informasi. Cara mengakses aplikasi Instagram yaitu, dengan mengunduh aplikasi, melakukan *login*, setelah melakukan *login* aplikasi Instagram telah siap dijadikan media dalam mengumpulkan Informasi.

Kata Kunci: *Aplikasi Instagram, Media, Sumber Informasi, Teknologi Digital*

Abstract

The Instagram application is an application that is widely accessed by all groups. The Instagram application is one of the media created from the development of digital technology. Rapid technological developments require media that is easy to access in searching for information. The Instagram application is one of the applications that is not only a medium for entertainment but can also be used as a medium for finding information. The method used in this study is library research. Library research is a research technique that is carried out by collecting data from relevant sources, such as books and scientific articles. The data obtained is secondary data sourced from books and scientific articles published in national journals. This article uses data collection techniques that refer to Mary W. George's theory which is described as follows. 1) Selection of topics about Information sources in the digital technology era, 2) Researchers state that the Instagram application as a source of information in the technology era, 3) Researchers convey how to install and use the Instagram application is useful as a source of information, 4) Researchers conclude that the Instagram application can be used as a medium for searching for information in the digital era through the features contained in the Instagram application. The Instagram application is an application that is easily accessible and can be used as a medium for searching for information in the digital technology era. With the Instagram application, people in the digital technology era are increasingly facilitated in searching for information. How to access the Instagram application is by downloading the application, logging in, after logging in the Instagram application is ready to be used as a medium for collecting information.

Keywords: *Instagram Application, Media, Information Sources, Digital Technology*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 23 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Media sosial secara signifikan mempengaruhi bagaimana individu memahami dan menafsirkan identitas budaya mereka, bertindak sebagai platform untuk ekspresi budaya dan tempat negosiasi budaya. Peran ganda ini membentuk identitas dengan berbagai cara. Media sosial memfasilitasi pelestarian budaya lokal melalui komunitas online, sementara secara bersamaan mengekspos pengguna terhadap pengaruh budaya global, yang mengarah pada perpaduan praktik

tradisional dan modern (Pangesti et al., 2024). Teknik canggih seperti pembelajaran mesin digunakan untuk memprediksi popularitas posting, membantu pengguna mengoptimalkan konten mereka untuk keterlibatan yang lebih baik.

Pendekatan berbasis data ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga menyediakan bisnis dengan alat untuk menyempurnakan strategi pemasaran mereka (Carta et al., 2020). Sementara inovasi Instagram menghadirkan peluang menarik, mereka juga menimbulkan tantangan terkait privasi pengguna, saturasi konten, dan potensi untuk memperkuat ketidaksetaraan sosial (John, D., Boy., Justus, 2024). Menyeimbangkan faktor-faktor ini akan sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan platform.

Masa depan Instagram dibentuk oleh inovasi dan tantangan yang muncul dalam lanskap dinamis media sosial. Sebagai platform terkemuka, Instagram berada di garis depan pemasaran digital dan keterlibatan pengguna, tetapi juga menghadapi rintangan yang signifikan, termasuk perubahan perilaku pengguna dan dampak interaksi online negatif. Ikhtisar ini akan mengeksplorasi inovasi utama, tantangan, dan implikasinya bagi pengguna dan bisnis.

Inovasi di Instagram

1. Keterlibatan Pengguna yang Ditingkatkan: Instagram telah memperkenalkan fitur seperti Stories and Reels, yang mendorong pembuatan dan berbagi konten yang lebih interaktif, mendorong keterlibatan komunitas (Kang et al., 2019)].
2. AI dan Augmented Reality: Integrasi AI untuk rekomendasi konten yang dipersonalisasi dan augmented reality untuk pengalaman periklanan yang imersif mengubah interaksi pengguna (Dwivedi et al., 2024).
3. Alat Bisnis: Fitur belanja Instagram memungkinkan bisnis untuk menjual langsung melalui platform, meningkatkan visibilitas merek dan peluang penjualan (Dwivedi et al., 2024).
4. Social Commerce: Instagram telah berubah menjadi pasar seluler, terutama di wilayah seperti Korea Selatan, di mana ia berfungsi sebagai katalog produk dan memfasilitasi transaksi langsung (Rashid, 2023)].
5. Penginderaan Sosial: Peran Instagram dalam penginderaan sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi waktu nyata, memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat (Wang et al., 2018).

Tantangan Ke Depan

1. Kepercayaan dan Keamanan: Kebutuhan akan lingkungan media sosial yang dapat dipercaya sangat penting, karena informasi yang salah dan manipulasi dapat merusak kepercayaan pengguna (Koidl & Kapanova, 2020).
2. Beban Administratif: Pengguna, terutama usaha kecil, menghadapi tantangan dalam mengelola tuntutan media sosial, yang dapat mengurangi aktivitas inti mereka (Luckman & Andrew, 2020).
3. Dampak Masyarakat: Pertumbuhan media sosial yang cepat menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat, memerlukan navigasi yang cermat untuk memanfaatkan manfaatnya sambil mengurangi konsekuensi negatif (Kumar & Singh, 2017).

Sementara Instagram terus berinovasi, ia harus menavigasi tantangan ini untuk mempertahankan relevansi dan kepuasan penggunaannya dalam lanskap media sosial yang terus berkembang. Menyeimbangkan inovasi dengan kekhawatiran pengguna akan sangat penting untuk keberhasilannya di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif untuk meneliti perkembangan Instagram beserta berbagai inovasi dan tantangan yang dihadapi dalam era media sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama: meneliti artikel ilmiah dan laporan industri tentang perkembangan Instagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk beradaptasi dengan perubahan tren perilaku pengguna di era digital, Instagram harus memanfaatkan fitur unik platformnya dan pola keterlibatan pengguna. Strategi berikut dapat meningkatkan relevansi dan kepuasan pengguna. Memahami Perilaku Pengguna. Pengguna Instagram semakin mencari informasi dan pendapat tentang merek dan produk, sehingga penting bagi platform untuk memfasilitasi interaksi ini (Alkahtani, 2016) Sebagian besar pengguna terlibat dengan konten

untuk ekspresi kreatif, menunjukkan bahwa Instagram harus mempromosikan alat yang meningkatkan kemampuan kreatif (Adolph, 2016).

Meningkatkan Strategi Pemasaran. Pemasaran digital di Instagram harus fokus pada komunikasi yang dipersonalisasi dan tepat waktu, karena pengguna merespons positif konten yang disesuaikan (Sharma, 2024). Platform ini dapat memanfaatkan analisis data untuk memahami preferensi pengguna dengan lebih baik, sehingga mengoptimalkan strategi pemasaran agar selaras dengan harapan konsumen yang berkembang (Eresa, Guarda., Isabel, Maria, Lopes., José, Avelino, Victor., Encarnación, González, 2020). Privasi dan Keamanan. Dengan meningkatnya kekhawatiran atas privasi, Instagram harus memastikan langkah-langkah perlindungan data yang kuat sambil tetap memungkinkan keterlibatan pengguna dan analisis perilaku yang efektif (Hua, Wu., Qiuyan, Wu., Guang, Cheng., Shuyi, 2020). Sementara strategi Instagram saat ini efektif, platform harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dinamis penggunanya, menyeimbangkan kreativitas, berbagi informasi, dan masalah privasi.

Tantangan Instagram di era sekarang meliputi masalah etika, dinamika komunikasi, dan kompleksitas kebebasan berekspresi. Para ahli menyoroti beberapa masalah utama yang muncul dari pengaruh platform yang meresap.

Periklanan Etis dan Transparansi

1. Munculnya pemasaran influencer di Instagram telah menyebabkan dilema etika, terutama mengenai transparansi dalam konten yang disponsori. Terlepas dari peraturan, kepatuhan tetap menjadi tantangan, memerlukan pedoman yang lebih ketat dan pendidikan influencer (Azharia, 2024). Komunikasi dan Keterlibatan Pemuda
2. Instagram berfungsi sebagai alat komunikasi utama bagi kaum muda, yang mahir menavigasi fitur-fiturnya. Namun, ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas interaksi dan potensi koneksi dangkal (L., L., Markivska., Natalia, Siruk., Oksana, L., Durmanenko., Rymma, Redchuk., Liudmyla, M., 2021) Kebebasan Bereksresi dan Tanggung Jawab
3. Sementara Instagram mempromosikan kebebasan berekspresi, itu juga memaksakan kebutuhan untuk penggunaan yang bertanggung jawab. Pengguna harus menavigasi norma etika dan hak individu, menyeimbangkan ekspresi diri dengan akuntabilitas sosial (Nurnisaa, Binti, 2024).

Dinamika Gender dan Pasca-Feminisme

Platform ini juga mencerminkan dinamika gender yang kompleks, di mana influencer perempuan dapat secara tidak sengaja mengabadikan norma-norma patriarki dengan kedok pemberdayaan, memperumit narasi feminisme di era digital (Martins, 2019)

Sebaliknya, beberapa berpendapat bahwa Instagram menumbuhkan koneksi asli dan mendemokratisasikan pembuatan konten, memungkinkan suara yang beragam muncul. Namun, tantangan yang mendasarinya tetap signifikan dalam membentuk lanskap digital yang bertanggung jawab.

Algoritma memainkan peran penting dalam kesuksesan Instagram dengan mempersonalisasi pengalaman pengguna dan meningkatkan visibilitas konten. Platform ini menggunakan algoritma rekomendasi berbasis AI canggih yang mengkurasi konten berdasarkan preferensi pengguna, secara signifikan mempengaruhi tingkat keterlibatan dan interaksi. Pendekatan yang disesuaikan ini tidak hanya membuat pengguna tetap terlibat tetapi juga menumbuhkan rasa komunitas di antara pengguna dengan minat yang sama.

Peran Algoritma dalam Kurasi Konten

1. Sistem Rekomendar: Algoritma menganalisis perilaku pengguna untuk menyarankan posting yang relevan, sehingga meningkatkan kemungkinan interaksi pengguna (Bojić et al., 2022).
2. Klasifikasi Visual: Teknik seperti Convolutional Neural Networks (CNN) mengklasifikasikan gambar ke dalam kategori, meningkatkan daya tarik visual umpan dan menarik pengikut dengan minat bersama (Kholik, 2021).

Dampak pada Pengalaman Pengguna

1. Keterlibatan pengguna: Algoritma menentukan urutan presentasi konten, mempengaruhi seberapa sering pengguna mengunjungi dan berinteraksi dengan platform (Garcia-Pueyo et al., 2023).
2. Peningkatan AI: Alat AI meningkatkan moderasi konten dan analisis sentimen pengguna, yang mengarah ke pengalaman pengguna yang lebih positif (Sadiku et al., 2021).

Sebaliknya, ketergantungan pada algoritma dapat menciptakan rasa tidak dapat diprediksi di antara pengguna, yang menyebabkan kecemasan tentang visibilitas konten dan strategi

keterlibatan (Register et al., 2023). Ini menyoroti sifat ganda pengaruh algoritmik pada pengalaman pengguna di media sosial.

Perkembangan teknologi Augmented Reality (AR) di Instagram siap untuk secara signifikan mengubah interaksi pengguna dengan konten dengan meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas. Pergeseran ini memungkinkan pengguna untuk mengalami perpaduan dunia digital dan fisik, mendorong pengalaman konsumsi konten yang lebih mendalam dan dipersonalisasi.

Peningkatan Keterlibatan Pengguna

1. Filter AR di Instagram menciptakan pengalaman interaktif yang memikat pengguna, yang mengarah pada peningkatan waktu yang dihabiskan di platform (Ibáñez-Sánchez et al., 2022).
2. Pengguna dapat memvisualisasikan produk secara real-time, meningkatkan pengalaman belanja dan proses pengambilan keputusan mereka (Kurniawan Harjanto, 2024).

Aplikasi Pendidikan

1. AR dapat berfungsi sebagai alat pendidikan, membuat pembelajaran lebih menarik dengan memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan konsep kompleks, seperti tata surya, melalui filter interaktif (Satria et al., 2023).
2. Kemampuan ini dapat merangsang rasa ingin tahu dan partisipasi aktif di antara pengguna, terutama anak-anak (Satria et al., 2023).

Kustomisasi dan Kreativitas

1. Pengguna dapat membuat dan berbagi konten AR mereka sendiri, memungkinkan untuk mendongeng dan ekspresi yang dipersonalisasi.
2. Kustomisasi ini mendorong interaksi dan kolaborasi komunitas, karena pengguna berbagi pengalaman AR unik mereka dengan orang lain.

Sementara teknologi AR di Instagram menawarkan peluang menarik untuk interaksi yang ditingkatkan, itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna dan potensi kelebihan informasi, yang dapat mengurangi pengalaman keseluruhan. Menyeimbangkan aspek-aspek ini akan sangat penting untuk pertumbuhan AR yang berkelanjutan di platform media sosial.

SIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa Instagram telah berkembang menjadi lebih dari sekadar platform hiburan dan sekarang merupakan alat penting untuk menyebarkan informasi di era internet. Instagram berkembang menjadi lebih dari sekadar media sosial melalui fitur baru seperti Reels, Stories, AI, dan Augmented Reality. Ini memungkinkan bisnis dan individu untuk memasarkan produk mereka dan meningkatkan interaksi komunitas dan partisipasi pengguna. Instagram bahkan memungkinkan pelaku bisnis menjangkau pelanggan secara lebih luas dengan menawarkan fitur belanjanya yang mendukung aktivitas belanja online. Namun, ada beberapa masalah dengan pekerjaan ini. Ini termasuk pertanyaan tentang privasi pengguna, kepercayaan terhadap konten, dan etika pemasaran influencer yang membutuhkan aturan dan kontrol yang lebih ketat.

Namun, algoritma yang mendukung kurasi konten dan teknologi AR membuat pengalaman pengguna lebih interaktif dan dipersonalisasi, meskipun hal ini dapat menyebabkan pengguna khawatir tentang visibilitas konten mereka. Selain itu, platform ini sangat penting dalam membentuk budaya digital dan ekspresi sosial, terutama di kalangan generasi muda. Namun, kompleksitas yang dihadapi oleh Instagram, seperti dinamika gender, etika pemasaran, dan dampak sosial dari penggunaan platform, harus diperhatikan secara cermat untuk menjaga keberlanjutan platform dan reputasinya sebagai media sosial yang etis. Instagram harus terus menerapkan inovasi teknologi sambil mempertimbangkan etika dan privasi pengguna agar tetap relevan di masa depan.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.
- Alkahtani, A. H. (2016). The Influence of Leadership Styles on Organizational Commitment. *Business and Management Studies*, 2(1), 23–34.
- Azharia. (2024). *Etika Periklanan Pada Media Sosial Instagram di Era Influencer*.
- Bojić, L., Bulatović, A., & Žikić, S. (2022). The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force. *Etnoantropološki Problemi / Issues in Ethnology and Anthropology*, 17(2). <https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.11>
- Carta, S., Podda, A. S., Recupero, D. R., Saia, R., & Usai, G. (2020). Popularity prediction of

- instagram posts. *Information (Switzerland)*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/INFO11090453>
- Eresa, Guarda., Isabel, Maria, Lopes., José, Avelino, Victor., Encarnación, González, V. (2020). *The Case of Instagram*.
- Garcia-Pueyo, L., Sunkara, V. K., Kumar, P. S., Diwan, M., Ge, Q., Javaherian, B., & Verroios, V. (2023). Detecting and Limiting Negative User Experiences in Social Media Platforms. *ACM Web Conference 2023 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2023*, 4086–4094. <https://doi.org/10.1145/3543507.3583883>
- Hua, Wu., Qiuyan, Wu., Guang, Cheng., Shuyi, G. (2020). *Instagram User Behavior Identification Based on Multidimensional Features*.
- Ibáñez-Sánchez, S., Orús, C., & Flavián, C. (2022). Augmented reality filters on social media. Analyzing the drivers of playability based on uses and gratifications theory. *Psychology and Marketing*, 39(3), 559–578. <https://doi.org/10.1002/mar.21639>
- John, D., Boy., Justus, U. (2024). *No Title*.
- Kholik, A. (2021). Klasifikasi Menggunakan Convolutional Neural Network (Cnn) Pada Tangkapan Layar Halaman Instagram. *Jurnal Data Mining Dan Sistem Informasi*, 2(2), 10. <https://doi.org/10.33365/jdmsi.v2i2.1345>
- Koidl, K., & Kapanova, K. G. (2020). Introduction to the Special Issue: Re-Imagining a More Trustworthy Social Media Future. *Social Media and Society*, 6(2). <https://doi.org/10.1177/2056305120923007>
- Kumar, S. T. M., & Singh, S. K. (2017). A review of social media: In future. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 8(3), 670–673. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v8.i3.pp670-673>
- Kurniawan Harjanto, A. (2024). Implementasi Augmented Reality Menggunakan Metode Markerless Sebagai Media Promosi Penjualan Kerudung Pada Instagram. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1665–1672. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.8918>
- L., L., Markivska., Natalia, Siruk., Oksana, L., Durmanenko., Rymma, Redchuk., Liudmyla, M., T. (2021). *Modern Society Challenges: Youth Communication in Instagram*. *International journal of criminology and sociology*,.
- Luckman, S., & Andrew, J. (2020). *Creative Craft and Design Microenterprise in the Age of Social Media*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44979-7_8
- Martins, S. (2019). *CHALLENGING IDEAS OF FEMALE EMPOWERMENT ON INSTAGRAM USING MCROBBIE'S THEORY OF POST-FEMINIST DISARTICULATION INSIDE POPULAR CULTURE* by Christine Gow, BA (Hons) Fashion Communication and Promotion, Central.
- Nurnisaa, Binti, A. (2024). *Challenges and Responsibilities of Freedom of Expression in the Industrial Era 4.0: Analysis of Social Interaction on Instagram Social Media*. *International Journal of Linguistics, Communication and Broadcasting*,.
- Pangesti, M., Khaeriah, A. S., Purwanto, E., Dwi, A., Nur, A. S., Syafitri, A., Shiva, M., Permata, A. D., Intan, N., & Azhari, H. (2024). *The Influence of Social Media on the Cultural Identity of the Millennial Generation: Indonesian Case Study*.
- Register, Y., Qin, L., Baughan, A., & Spiro, E. S. (2023). Attached to “The Algorithm”: Making Sense of Algorithmic Precarity on Instagram. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3544548.3581257>
- Sadiku, M. N. O., Ashaolu, T. J., Ajayi-Majebi, A., & Musa, S. M. (2021). Artificial Intelligence in Social Media. *International Journal Of Scientific Advances*, 2(1). <https://doi.org/10.51542/ijscia.v2i1.4>
- Satria, D. A., B. Firmansyah, R., & Akbarsyah Basuki, A. (2023). Implementasi Augmented Reality Berbasis Filter Instagram Pada Penerapan Media Pembelajaran Tentang Pengenalan Tata Surya. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 11(01), 63–68. <https://doi.org/10.33884/jif.v11i01.7155>
- Sharma, S. (2024). Marketing in the Digital Age - Adapting to Changing Consumer Behavior. *International Journal of Management and Business Intelligence*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.59890/ijmbi.v2i1.1330>